

Was die Künstliche über die menschliche Intelligenz verrät

Claus Beisbart

Was ist menschliche Intelligenz? Im 21. Jahrhundert lässt sich diese Frage neu beantworten. Denn die Methoden zur Entwicklung von KI machen uns die Besonderheiten menschlicher Intelligenz bewusst. Diese muss sich nicht verstecken – im Gegenteil.

Die Geburtsstunde der Künstlichen Intelligenz schlug 1956 am amerikanischen Dartmouth College mit einem Forschungsantrag und dem Ziel, «to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves».¹ Der Gebrauch von Sprache, die Bewältigung komplexer Denkaufgaben und die Fähigkeit zur Selbstverbesserung sind zentrale Aspekte menschlicher Intelligenz, und tatsächlich war im Projektantrag von «künstlicher» Intelligenz die Rede. Die KI-Forschung zielte in der Folge aber nicht nur auf die Nachbildung menschlichen Denkens ab, sondern auch auf die Herstellung intelligent handelnder Maschinen. Dadurch sollten dem Menschen nicht nur lästige Arbeiten abgenommen werden. Das Forschungsprogramm wollte erklärtermassen auch dazu beitragen, die menschliche Intelligenz besser zu verstehen.

Die KI-Forschung hat bisher zwei unterschiedliche Ansätze erprobt: Der erste, ältere Ansatz basiert auf der Idee, dass intelligentes Wirken in der Verarbeitung von Symbolen besteht, beispielsweise von Zeichen einer Sprache oder Zahlensymbolen.² Denken heisst demgemäss, Zeichen nach Regeln so zu verknüpfen, dass vernünftige Überlegungen resultieren. So liefert die Wortfolge «sein ich grün und» keinen sinnvollen Satz, während die Sätze dieses Essays hoffentlich einigermassen Sinn ergeben. Der Unterschied,

so die Idee, liegt darin, dass in diesem Essay die Regeln der Grammatik und die Prinzipien der Logik befolgt werden. Entsprechend versuchte die Forschung lange, exakte Regeln für die Symbolverarbeitung zu formulieren und in Computern zu implementieren. Dabei gab es durchaus Erfolge: So wurden schon früh mithilfe von Computerprogrammen mathematische Beweise überprüft und formuliert.³

Mehr als Regeln

Doch stiess die «Good Old-fashioned Artificial Intelligence» («gute alte künstliche Intelligenz»), kurz GOFAI, schnell an Grenzen. Diese Grenzen werden offensichtlich, wenn wir versuchen, intelligentes Verhalten ausschliesslich durch genaue Regeln zu beschreiben. Schon die Bewegungen, die wir beim Kochen von Pasta ausführen, lassen sich nicht mit einfachen Regeln beschreiben. Die Aussage «Bewege die rechte Hand nach links, bis der Kochlöffel an den Topf stösst» beschreibt nur einen Bruchteil des tatsächlichen Bewegungsablaufs. In seinem 1992 erschienenen Buch *What Computers Still Can't Do (Was Computer noch immer nicht können)* unterzog der amerikanische Philosoph Hubert L. Dreyfus die «Good Old-fashioned Artificial Intelligence» einer umfassenden Kritik. Er monierte, dass sie die Rolle des Körpers vernachlässige und nicht in der Lage sei, relevante von irrelevanter Information zu unterscheiden. Während ein Mensch auf der Basis seiner Bedürfnisse und seines praktischen Wissens erkennen könne, was in einer konkreten Situation wichtig sei, gebe es für Maschinen keine Möglichkeit, aus der Flut der Daten die

1 McCarthy et al. (1955).

2 Siehe Boden (2014).

3 Zum Beispiel Appel et al. (1977).

```

Welcome to
          EEEEE LL    IIII  ZZZZZ  AAAAA
          EE    LL    II    ZZ    AA  AA
          EEEEE LL    II    ZZZ  AAAAAA
          EE    LL    II    ZZ    AA  AA
          EEEEE LLLLL IIII ZZZZZ  AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:

```

1966 entwickelte der Informatiker Joseph Weizenbaum mit «Eliza» ein Programm, das über Alltagssprache mit Menschen interagieren konnte. Der erste Chatbot war geboren.

wichtigen Informationen effektiv herauszufiltern.⁴ Künstliche Intelligenz der ersten Generation hält uns also nur einen sehr unvollkommenen Spiegel vor. Die Vielfalt menschlicher Reaktionsweisen, unsere Flexibilität und Kreativität lassen sich so nicht verstehen.

Intelligenz als Netzwerkprozess

Die jüngsten Erfolge auf dem Gebiet der KI, darunter ChatGPT, basieren auf einem zweiten Ansatz. Ausgangspunkt dieses oft «konnektionistisch» genannten Ansatzes⁵ ist die simple Tatsache, dass unser Denken auf vielschichtigen Prozessen im Gehirn basiert. Dieses wiederum besteht aus Neuronen, die durch die Synapsen in komplexer Weise miteinander verbunden sind. Über die Synapsen breiten sich Signale aus, die von den Neuronen weiterverarbeitet werden. Der konnektionistische Ansatz versteht Intelligenz also als Informationsverarbeitung in Netzwerken. Es geht darum, neuronale Verbindungen herzustellen und für neue Anwendungen zu nutzen.

Einfache neuronale Netzwerke und die Signale, die sich in ihnen ausbreiten, lassen sich nun mithilfe von Computermodellen nachzeichnen. Wenn diese Netzwerkmodelle in einen Rechner implementiert werden, lässt der Programmiercode ein Stück weit offen, wie die Verbindungen zwischen den künstlichen Neuronen beschaffen sind. Um

die Stärke dieser Verbindungen zu bestimmen, muss das Netzwerk zuerst «lernen», bestimmte Aufgaben zu lösen, zum Beispiel, Hunde- von Katzenbildern zu unterscheiden. Die Stärke der Verbindungen wird damit erst auf Basis dieser Trainingsdaten, der Tierbilder also, bestimmt.

Einige Aufgaben lösen künstliche neuronale Netzwerke heute schon so gut wie Menschen, wenn nicht sogar besser, zum Beispiel die Diagnose bestimmter Krankheiten anhand von Röntgenbildern.⁶ Künstliche neuronale Netzwerke sind damit ein angemessenes Modell für die menschliche Fähigkeit, Situationen auf der Basis bisheriger Erfahrungen neu zu beurteilen oder zu klassifizieren. Bei Mensch wie Maschine kommt es dabei auf den Erfahrungsschatz an: Je reichhaltiger dieser ist, je mehr Trainingsdaten dem System zur Verfügung standen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass richtig klassifiziert wird.

Nun wäre es interessant, mithilfe künstlicher neuronaler Netzwerke genauer zu verstehen, wie wir Menschen in der Lage sind, einen Erfahrungsschatz aufzubauen und auf dieser Basis neue Situationen zu beurteilen. Was passiert da im Gehirn? Leider lassen sich diese Fragen derzeit auch mithilfe künstlicher neuronaler Netzwerke nicht gut beantworten. Denn diese künstlichen Netzwerke sind für uns Menschen selbst nur äusserst schwer zu verstehen. Sie haben oft viele Neuronen und noch mehr Verbindungen. Ausserdem ist es schwierig, die Signale der künstlichen Neuronen mit den Inhalten zu verknüpfen, die im Netzwerk verarbeitet werden. Daher werden die Netzwerke oft als Blackboxes bezeichnet.

4 Dreyfus (1992).

5 Siehe dazu etwa Sun (2014).

6 Siehe dazu etwa Liu et al. (2019).

Interessanterweise sind wir Menschen manchmal für uns selbst eine Blackbox: Oft können wir nicht sagen, woran wir eine Person wiedererkennen oder warum wir ein bestimmtes Gesicht als fröhlich einstufen. Dieses Phänomen wird in der Wissenschaft «implizites Wissen» genannt. Der Biochemiker und Philosoph Michael Polanyi hat dafür den Slogan geprägt: «Wir wissen mehr, als wir sagen können».⁷ Die Schlüsse, die künstliche, neuronale Netze ziehen, sind für uns ähnlich undurchsichtig wie unser eigenes implizites Wissen.

Der Mensch im Spiegel der KI

Wenn wir Menschen uns mit Künstlicher Intelligenz vergleichen, wird deutlich, dass unsere Intelligenz mindestens zwei Seiten hat: Da ist einmal das sprachbasierte, logische Denken, das auf klaren Regeln beruht und entscheidend für die Mathematik und die modernen Naturwissenschaften ist. Dieses Denken versuchen Forschende mithilfe von GOFAI, der Künstlichen Intelligenz der ersten Generation, zu modellieren. Auf der anderen Seite verfügt der Mensch über die Fähigkeit, aufgrund von Beispielen zu lernen und die Kompetenz zu erwerben, unbekannte Situationen richtig zu beurteilen. So verfahren auch künstliche neuronale Netzwerke. Diese beiden Seiten der menschlichen Intelligenz sind uns nicht neu. Doch indem sie durch unterschiedliche KI-Ansätze modelliert werden, treten ihre charakteristischen Züge deutlicher hervor. Es entstehen neue Metaphern für geistige Prozesse, und wir lernen besser zu verstehen, wie sich intelligentes Denken vollzieht, beispielsweise wie Abstraktion funktioniert.⁸

Wir heben gerne die Unterschiede zwischen der menschlichen und der Künstlichen Intelligenz hervor und betonen das, was die KI bisher nicht oder bereits besser kann als der Mensch. Tatsächlich sind künstliche neuronale Netze extrem vereinfachte Modelle von Teilen des menschlichen Gehirns. Sie sind meist brav in Schichten geordnet, was nicht den komplexen Verflechtungen im Gehirn entspricht. Das zeigt sich auch an ihren Fähigkeiten. So verfügen die heutigen KI-Anwendungen noch über keine «allgemeine» Intelligenz, mit anderen Worten: Heutige KI-Anwendungen beherrschen typischerweise nur eine kleine Anzahl von Fähigkeiten, während der Mensch auf der Basis weniger Beispiele vollkommen neue Dinge lernen kann. Daher liegt es nahe, ein Charakteristikum menschlicher Intelligenz in dieser allgemeinen Lernfähigkeit zu sehen.⁹

Allerdings ist diese Abgrenzungsstrategie nur bedingt angemessen. Denn KI basiert ja auf menschlicher Intelligenz. Es konnte sogar gezeigt werden, dass sich be-

stimmte kognitive Verzerrungen des Menschen in der KI wiederfinden.¹⁰ Daher ist es angemessener, das Verhältnis von menschlicher und Künstlicher Intelligenz eher wie die oft ziemlich komplexe Beziehung von Eltern zu ihren Kindern zu denken: Die Eltern erkennen sich in den Kindern ein Stück weit selbst und werden sich so ihrer eigenen Züge bewusster. Sie grenzen sich aber auch von ihren Kindern ab. Die beiden Generationen reiben sich ein Stück weit aneinander und wachsen so. Und solange es deutliche Unterschiede zwischen ihnen gibt, können sie gemeinsam mehr erreichen als allein.

7 Polanyi (1966), S. 4.

8 Siehe dazu Buckner (2018).

9 Watson (2019).

10 Johnson (2020).

Résumé

Depuis le milieu du XX^e siècle, l'humanité tente de développer des systèmes d'intelligence artificielle et de mieux comprendre le cerveau humain. Deux approches principales ont été poursuivies. On a, tout d'abord, essayé de décrire la pensée humaine à l'aide de règles et d'implémenter celles-ci dans des machines. Les applications d'intelligence artificielle de première génération peuvent être utilisées efficacement en mathématiques, reflétant la capacité humaine à penser de manière logique à travers le langage. Cependant, elles ne sont pas capables de décrire comment les êtres humains agissent de manière flexible dans des environnements concrets. C'est là qu'intervient la deuxième approche, qui repose sur un modèle du cerveau humain en tant que réseau de neurones. L'intelligence est essentiellement caractérisée par la mise en relation et l'exploitation de connexions neuronales. Les réseaux neuronaux artificiels imitent, bien que de manière (encore) simplifiée, les processus d'apprentissage et de décision qui se déroulent dans le cerveau. Malgré les similitudes entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, nous avons souvent tendance à nous distinguer des machines. Il est toutefois plus bénéfique de reconnaître les points communs et de privilégier la collaboration.

Literatur

- Appel, Kenneth, Wolfgang Haken und John Koch (1977): Every planar map is four colorable. Part II: Reducibility, in: Illinois Journal of Mathematics 21, Nr. 3, S. 491–567.
- Boden, Margaret (2014): GOFAI, in: Frankish, Keith und William Ramsey (Hg.): The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence. Cambridge, MA, Cambridge University Press, S. 89–107.
- Buckner, Cameron (2018): Empiricism without magic: Transformational abstraction in deep convolutional neural networks, in: Synthese 195, S. 5339–5372.
- Chalmers, David J. (2010): The singularity: A philosophical analysis, in: Journal of Consciousness Studies 17/9–10, S. 7–65.
- Dreyfus, Hubert L. (1992): What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason. Cambridge, MA, MIT Press.
- Johnson, Gabrielle M. (2021): Algorithmic bias: on the implicit biases of social technology, in: Synthese 198, S. 9941–9961.
- Liu, Xiaoxuan et al. (2019): A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging: a systematic review and meta-analysis, in: The Lancet digital health 1, 6, e271–e297.
- McCarthy, John et al. (1955): A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, hier nach dem Wiederabdruck in: AI Magazine 27, 4 (2006), S. 12–14.
- Polanyi, Michael (1966): The Tacit Dimension. Gloucester, MA, Peter Smith.
- Sun, Ron (2014): Connectionism and Neural Networks, in: Frankish, Keith und William Ramsey (Hg.): The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence. Cambridge, Cambridge University Press, S. 108–127.
- Watson, David (2019): The Rhetoric and Reality of Anthropomorphism in Artificial Intelligence, in: Minds & Machines 29, S. 417–440.

DOI

10.5281/zenodo.15488986

Zum Autor

Claus Beisbart ist Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bern. Seine menschliche Intelligenz wurde durch ein Studium der Physik und der Philosophie geprägt. Heute forscht er vor allem über den Einsatz computerbasierter Methoden in den Wissenschaften und interessiert sich in diesem Kontext für Künstliche Intelligenz. Er setzt sich aber auch mit ethischen Fragen auseinander.

